

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Ирсалиев Зоир Махмудкулович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ХАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАЁТГАН МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ТАРТИБГА

СОЛИШ ВА АЙРИМ ТУРДАГИ ЖИНОИЙ ЖАЗОЛАРНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL